

УДРУЖЕЊЕ ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ

ЗБОРНИК РАДОВА

XXV СЕМИНАР
**ПЕДИЈАТРИЈСКЕ
ШКОЛЕ СРБИЈЕ**

Врњачка Бања
13-17. јун 2023.

Удружење педијатара Србије

25. семинар Педијатријске школе Србије

Врњачка Бања
13-17. јун 2023.

ЗБОРНИК РАДОВА

XXV СЕМИНАР ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

РЕЦЕНЗЕНТИ

Проф. др Радован Богдановић

Проф. др Недељко Радловић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИЦИ ЗБОРНИКА

Проф. др Војислав Парезановић

Доц. др Зоран Лековић

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ

Проф. др Георгиос Константиnidис

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Проф. др Војислав Парезановић

РЕДАКЦИЈСКИ КОЛЕГИЈУМ

Проф. др Владимир Петровић

Проф. др Георгиос Константиnidис

Доц. др Ружица Крављанац

Доц. др Зоран Лековић

Проф. др Нада Крстовски

Проф. др Маја Ђорђевић Милошевић

Проф. др Гордана Вилотијевић Даутовић

Проф. др Емилија Голубовић

Проф. др Милан Ђукић

Проф. др Срђан Пашић

Проф. др Радоје Симић

Проф. др Слободан Спасојевић

Проф. др Биљана Вулетић

Проф. др Милица Бајчетић

Проф. др Горан Чутурило

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК

BizEvent, Novi Sad

Издавач**Удружење педијатара Србије**

Хајдук Вељкова 10, 21000 Нови Сад, Србија

Телефон +3891 64 63 17 416

Телефакс +381 21 421 856

E-mail: udruzenje.pedijatara.srbije@gmail.com

Web: www.udruzenjepedijatara.rs

Извршни организатор Семинара

TA BON VOYAGE DOO

Народног фронта 10, 21000 Нови Сад

E-mail: mice@bonvoyage.co.rs

Тираж: 50

ISBN-978-86-85527-30-2

Прелом и припрема

BIZ EVENT

Место и година издања

Нови Сад, 2023.

SIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд

ПЕДИЈАТРИЈСКА школа Србије. Семинар (25 ; 2023; Врњачка Бања) Зборник предавања / XXV Педијатријска школа Србије, Врњачка Бања, 13-17. јун 2023. ; / главни и одговорни уредници зборника Срђан Пашић, Зоран Лековић / . – Нови Сад : Удружење педијатара Србије, 2022 (Нови Сад : VizEvent). – 245 стр. : илустр. ; 25cm

Тираж 50. – Рецензија / Радован Богдановић, Недељко Радловић - Библиографија уз сваки рад.

ISBN-978-86-85527-30-2

а) Педијатрија – Зборници

10.2. ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИЈА БОЛА, АГИТАЦИЈЕ, НЕУРОМУСКУЛАРНЕ БЛОКАДЕ И ДЕЛИРИЈУМА КОД КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ПЕДИЈАТРИЈСКОГ ПАЦИЈЕНТА

Анна Урам-Бенка, Изабелла Фабри-Галамбош

*Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински Факултет Универзитета у Новом Саду*

Критично оболели пацијенти у јединицама интензивне терапије (ЈИТ) су свакодневно изложени инвазивним процедурама, као што су механичка вентилација плућа (МВП), аспирације из дисајних путева, пласирање гастричне сонде или уринарног катетера, венепункција и друге, уз често неадекватну терапију бола и седацију, што доприноси развоју агитације и делиријума. Агитација и делиријум код деце се проучавају више од шездесет година као пролазно дисоцијативно стање свести које се карактерише наглашеном иритацијом и психомоторичком агитацијом. Честа је и непријатна компликација која има медицински значај и утицај на квалитет лечења. Стога су написане препоруке за превенцију и третман бола, агитације и делиријума код критично оболеле деце, како би се побољшао исход и лечење ових пацијената, повећала безбедност и смањио морбидитет и морталитет. Адекватна седација, терапија бола и релаксација значајно редукују настанак когнитивног дефицита и спречавају његов неповољан утицај на даљи психомоторички развој.

Амерички колеџ за критичну медицину (The American College of Critical Care Medicine (ACCM)) подржава развој нових и ревидираних смерница које имају за циљ побољшање третмана деце у ЈИТ и превенцију агитације, делиријума, бола и осталих неповољних догађаја. Смернице обухватају низ препорука поткрепљених снажним доказима, али и препорука које још увек, и поред бројних истраживања, немају тако јасне доказе (1).

Аналгезија

Већина критично оболелих педијатријских пацијената доживљава бол током боравка у ЈИТ. Фактори ризика код деце су различити. Фактори специфични за пацијента укључују развојни и когнитивни стадијум, способност комуникације, ментални статус и пратеће коморбидитете, тј. дисфункцију органа. Фактори специфични за ЈИТ укључују механичку вентилацију плућа (МВП), потребу за инвазивним процедурама, инвазивни мониторинг, примену лекова, поремећај сна (дневно-ноћни ритам), мобилност пацијената. Врло често се заборавља податак да су путеви и осећај за бол развијени и код прематуруса и новорођенчади и да ови најмлађи пацијенти такође заслужују адекватан третман бола. Аналгезија има за циљ да ублажи бол, смањи напетост, страх и узнемиреност, како не би дошло до нежељених догађаја: задесне екстубације, испадања дренажа, сонди, васкуларних катетера и других протеза. Адекватна аналгезија доприноси и хемодинамској стабилности пацијената.

Процена бола спроводи се применом скала које су различите за поједине узрасте деце. Литература препоручује и предност даје самопроцени бола, али то је једино могуће код деце старије од 6 година, која су свесна и комуникативна. Најчешће скале за процену бола код новорођенчади су скала FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry, and Consolability), затим визуелна аналогна скала (ВАС), нумеричка скала, оучер скала (Oucher Scale), или Вонг-Бејкерова скала лица (Wong-Baker Faces pain scale) које помажу да се бол процени пре него што се започне његов третман, а такође указују и на адекватну терапију током примене аналгетика (2).

Избор аналгетика у ЈИТ дуго је био предмет сукоба мишљења, да ли предност дати опиоидним или неопиоидним аналгетцима. Савремена литература и смернице дају апсолтну предност опиоидним аналгетцима као што су морфин, фентанил, суфентанил, а за краткотрајну аналгезију и аналгоседацију, предност се даје ремифентанилу због фармаколошких особина и ултракратког дејства. Примена опиоида у континуираној инфузији има место код критично оболелих пацијената који захтевају дужи боравак и лечење у ЈИТ, као и дуготрајну механичку вентилацију плућа. Комбинација опиоидних са неопиоидним аналгетцима има предност јер се смањује број доза опиоидних аналгетика, повећава дозни интервал, а самим тим се смањује могућност настанка нежељених ефеката. Препоручује се комбинација опиоида са нестероидним антиинфламаторним лековима (НСАИЛ) и парацетамолом. Примена НСАИЛ у терапији постоперативног бола такође је дуго била предмет критика због потенцијално могућег настанка постоперативног крварења. Међутим, нова истраживања дају прецизне препоруке да се НСАИЛ могу безбедно користити у терапији постоперативног бола, чак и кеторолак у интравенском облику (3).

Нефармаколошке методе као што је примена музике у ЈИТ такође имају своје предности код критично оболеле деце и сматра се да музика повољно делује и смањује неуроендокрини одговор организма на стрес и трауму. Након општих хируршких процедура, терапија музиком је повезана са смањеним постоперативним болом, анксиозношћу, стресом и смањеном потребом за опиоидима. Код критично оболеле новорођенчади, терапија музиком је такође повезана са смањеним болом током процедура, као што је убод у пету ради узимања узорка крви. За мање болне и мање инвазивне процедуре код новорођенчади и млађе деце препоручује се примена слатких раствора сублингвално или орално, као и мајчиног млека, док код старије деце слатки раствори нису нашли своју предност (1).

Седација

Примена седатива у ЈИТ је веома значајна јер омогућује смањење напетости, страха, бољу сарадњу са пацијентима, омогућава синхронизацију пацијената са вентилатором, лакше извођење одређених инвазивних процедура и др. Избор адекватне дубине седације је од великог значаја, јер неадекватна седација (недовољна или дубока) може имати низ негативних последица: хемодинамска нестабилност пацијената, неадекватна вентилација, случајна екстубација и отклањање протеза, васкуларних приступа, мониторинга и слично. Најбоље је када су пацијенти индиферентни, а притом су комуникативни и сарадљиви. За процену дубине

седације користе се многе скале: Ремзијева (Ramsey sedation score), комфорт-Б скала (COMFORT-Behavior-COMFORT-B scales), СБС скала State Behavioral (SBS)), Ричмондова скала агитације-седације (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS) и друге. Скале су водичи за процену адекватне дубине седације (4).

Као и код анестезије, и овде се често поставља питање да ли применити континуирану седацију или у појединачним дозама. Препоруке из литературе су опречне али уколико се планира краткотрајна МВП тада се препоручује примена појединачних доза, јер ће се лакше пацијенти превести на спонтано дисање, а и могућност развоја толеранције и зависности је мања. Уколико пацијенти захтевају дужу примену МВП тада се предност даје континуираној седацији /аналгоседацији чиме се постиже боља хемодинамска стабилност пацијената и лакше се постиже дубина седације (1, 5).

Предмет стручне полемике је и да ли треба континуирану аналгоседацију повремено у току дана прекидати како би се смањила зависност и редуковали нежељени ефекти? Ова препорука није нашла своје оправдано место, јер доводи до хемодинамске нестабилности пацијената, до „сударња“ са респиратором и захтева додатну примену болус доза лекова. Једина оправданост прекида седације јесте при неуролошкој процени неурохируршких пацијената (1).

Најчешће примењивани лекови за седацију у ЈИТ-у су бензодијазепини, на првом месту мидазолам, затим и пропофол, кетамин, а код неурохируршких пацијената своје место и даље има тиопентон. У данашње време све већу примену у ЈИТ има дексмететомидин, како за седацију тако и за процедуралну седацију педијатријских пацијената. При избору лекова увек мислити на узраст пацијената, на фармаколошке особине лекова као и на дужину примене и нежељена дејства. Најбоље је када се седативи комбинују са аналгетцима, тј. када се примењује аналгоседација (4, 5).

Неуромускуларна блокада

Историјски гледано, неуромишићни релаксанти (НМР) су коришћени за оптимизацију синхронизације пацијента са вентилатором, за смањење потрошње кисеоника и превенцију ненамерне екстубације. У скорије време, ослањање на НМР је опало због забринутости од могућих компликација, као што су резидуална неуропатија или слабост, алергијске реакције и све више препознатих предности других, лакших и безбеднијих стратегија седације. НМР треба користити опрезно и увек уз аналгоседацију и адекватни мониторинг. Најприкладнији мониторинг јесте процена неуромишићне функције: ТОФ (Train of four), постетанички збир (Post tetanic count) или двоструки рафал (Double burst). Мониторинг омогућава процену дубине релаксације као и избор адекватне дозе лека. Не заборавити да поједини лекови, а пре свега анестетици, продужавају дејство НМР (1).

Као и током анестезије и у ЈИТ, НМР се могу користити у појединачним дозама или у континуираној инфузији. Примена НМР је још увек резервисана за анестезиологе и искусне интензивисте јер су НМР веома опасни лекови. Уколико дође до губитка дисајног пута, тј. екстубације или случајне деконекције пацијента од вентилатора, а при том се на време не уочи проблем, исход је фаталан. Стога су препоруке да се НМР користе када се на други начин не може постићи адекватна аналгоседација, хемодинамска стабилност пацијената и синхронизација са респиратором (1, 6).

Делиријум

Делиријум представља синдром акутне мождане дисфункције коју карактеришу непажња и поремећај свести, са могућим секундарним когнитивним променама. Делиријум се често манифестује флукутирајућим током као директна физиолошка последица медицинског или хируршког стања. Категорише се на основу психомоторичких симптома укључујући хипоактивност, хиперактивност или комбинацију ова два стања. Пацијенти са хипоактивним делиријумом могу изгледати апатични, повучени или са депресивним нивоима узбуђења и ретко изазивају забринутост упркос томе што је већа вероватноћа да ће имати лошији исход. Пацијенти са хиперактивним делиријумом пате од агитације и емоционалне лабилности, док пацијенти који показују хиперактивно и хипоактивно понашање су категорисани као мешовити подтип делиријума. Делиријум је веома распрострањен (чак до 80%) у читавом спектру болесних стања у ЈИТ и његов развој је могућ код све критично оболеле деце. Више студија је утврдило кључне факторе ризика за настанак делиријума, а то су: узраст (чешће се јавља код млађих), заостајање у психомоторичком развоју, потхрањеност, цијаногена срчана обољења, темперамент, а код хируршких пацијената и преоперативна узнемиреност и анксиозност (1,7,8).

Делиријум је потребно превенирати и на време препознати. Постоје нефармаколошке методе које могу утицати на спречавање настанка делиријума, а то је дневно-ноћни ритам сна код деце, присуство родитеља као и учествовање родитеља у једноставним процедурама: нега, храњење, аспирација дисајних путева и слично. Присуство психолога и педагога у третману деце, играчке, телевизор и музика су веома корисни у превенцији. Уколико дође до развоја делиријума неопходно је применити фармаколошке методе као што је адекватна дубина седације и аналгезије, а по потреби и примена других медикамената. Од лекова се код блажих облика најчешће примењују бензодиазепини, а код тежих облика треба применити антипсихотике (халоперидол и др). Габапентин се показао као добар лек у превенцији настанка постоперативног делиријума уколико се примени у премедикацији. Новије студије указују на повољан ефекат дексмететомидина у превенцији постоперативног делиријума. За сада за дексмететомидин постоје подаци о његовој примени код одраслих, а нарочито у геронтологији, док у педијатријској популацији још увек нема довољно радова који би потврдили његову рутинску примену (7, 9).

Јатрогени апстиненцијални синдром

Јатрогени апстиненцијални синдром (ЈАС) је клинички синдром који се манифестује након што се примена лека заустави, брзо укине или након дуготрајне примене и генерално је у корелацији са развојем толеранције. Симптоми ЈАС-а често могу бити неспецифични, често представљају аутономну активацију и/или дисфункцију (тахипнеја, тахикардија, хиперпирексија и дијафореза), гастроинтестиналну дисфункцију (повраћање и дијареја) и/или промене од стране централног нервног система (агитација, нервоза, напади, халуцинације, делиријум). Почетак симптома може бити одложен након одвикавања или престанка узимања лекова са активним метаболитима лека (нпр. морфин, диазепам, мидазолам), или у случају поремећаја функције бубрега и/или јетре. Учесталост овог ЈАС након примене опиоида и/или бензодиазепина код пацијената у ЛИТ-у износи чак до 87% (1).

Тешко је понекад разликовати да ли се ради о апстиненцијалном синдрому на опиоиде или бензодиазепине или чак на алфа-2 агонисте. Постоје скорови који би могли помоћи у процени, али за сада ниједан скор није дао прецизне податке. Када се ради о опиоидној зависности треба покушати са другим лековима који делују на исте рецепторе. Повољни резултати су добијени применом метадона перорално, али затим треба постепено одвикавати пацијенте од метадона. Када је реч о бензодиазепинима ту се препоручује постепено смањивати дозе, а затим променити пут примене, са интравенске апликације прећи на пероралну (1,9).

Превенција апстиненцијалног синдрома је тешка код критично оболелих пацијената, јер смо приморани ради стабилизације и лечења примењивати како опиоиде тако и бензодиазепине и друге лекове. Важно је водити рачуна о адекватној дози, дозном интервалу спрам тежине клиничке слике, морбидитета и телесне масе и узрасту пацијента, као и дужини примене ових лекова. Постепено смањивање и укидање ових лекова може имати повољан утицај на исход лечења и на развој апстиненцијалног синдрома (1, 5).

Закључак

Критично оболели педијатријски пацијенти су веома изазовна и захтевна популација за третман и лечење. Специфичности дечијег узраста, различите узрасне групе (од прематуруса до адолесцената), анатомске и физиолошке разлике, незрелост органа, измењен метаболизам као и неочекивани одговор на терапију су неки од свакодневних изазова са којима се сусрећу педијатри и анестезиолози/интензивисти. Постоје савремене смернице за третман најтежих пацијената, али и даље нису свеобухватне и захтевају нова истраживања, допуњавање и ревизију. Правовремено препознавање, мониторинг, третман и превенција појединих критичних стања код деце су услов за повољан исход и смањење морбидитета и морталитета у ЛИТ.

Литература

1. Smith HAB, Besunder JB, Betters KA, et al. 2022 Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guidelines on Prevention and Management of Pain, Agitation, Neuromuscular Blockade, and Delirium in Critically Ill Pediatric Patients With Consideration of the ICU Environment and Early Mobility. *Pediatr Crit Care Med* 2022;23:e74-e110.
2. Zieliński J, Morawska-Kochman M, Zatoński T. Pain assessment and management in children in the postoperative period: A review of the most commonly used postoperative pain assessment tools, new diagnostic methods and the latest guidelines for postoperative pain therapy in children. *Adv Clin Exp Med*. 2020;29:365-374.
3. Gai N, Naser B, Hanley J, et al. A practical guide to acute pain management in children. *J Anesth* 2020;34:421-33.
4. Blackwood B, Tume LN, Morris KP, et al. Effect of a Sedation and Ventilator Liberation Protocol vs Usual Care on Duration of Invasive Mechanical Ventilation in Pediatric Intensive Care Units: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2021;326:401-10.
5. Sanavia E, Mencía S, Lafever SN, et al. Sedative and Analgesic Drug Rotation Protocol in Critically Ill Children With Prolonged Sedation: Evaluation of Implementation and Efficacy to Reduce Withdrawal Syndrome. *Pediatr Crit Care Med*. 2019;20:1111-7.
6. Maheshwari M, Sanwatsarkar S, Katakwar M. Pharmacology related to paediatric anaesthesia. *Indian J Anaesth*. 2019;63:698-706.
7. Dechnik A, Traube C. Delirium in hospitalised children. *Lancet Child Adolesc Health* 2020;4:312-321.
8. Adams SJ, Sprecher A. Delirium in the Neonate. *Clin Perinatol*. 2022;49:1-14.
9. Zou Y, Liu SH, Xue FS. Emergence agitation or delirium in children. *J Anesth*. 2022; 36:156.